

PROTOCOLLO DI STUDIO – RICERCA FINALIZZATA

Titolo in inglese:

**IMPROVING DIAGNOSIS AND THERAPY FOR FAMILIAL DYSLIPIDAEMIAS: A
NETWORK OF GENERAL PRACTITIONERS AND SPECIALISED LIPID CENTERS**

Titolo in italiano:

**MIGLIORARE LA DIAGNOSI E LA TERAPIA PER LE DISLIPIDEMIE FAMILIARI: UN
NETWORK TRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CENTRI CLINICI SPECIALISTICI**

Codice progetto: RF-2019-12370896

EMENDAMENTO 1 del 03/12/2021

INDICE

1. BACKGROUND	3
2. POPOLAZIONE IN STUDIO	4
3. OBIETTIVI	5
4. PROCEDURE DI STUDIO – Obiettivo 1	8
5. METODOLOGIE E ANALISI STATISTICHE	11
6. DOCUMENTAZIONI	11
7. ASPETTI ETICI	11
8. BIBLIOGRAFIA	12

1. BACKGROUND

Le dislipidemie familiari (FD) includono una serie di diverse malattie primarie/genetiche che influenzano il metabolismo delle lipoproteine, con prevalenze ed espressione clinica variabili nella popolazione; alcune forme hanno una prevalenza maggiore, implicando che un maggior numero di soggetti può essere affetto da questa condizione. I pazienti affetti da alcune FD sono caratterizzati da complicazioni cardiovascolari premature e morte dovuta all'esposizione per tutto l'arco della vita ad elevati livelli lipidici per cause genetiche, principalmente colesterolo ma anche trigliceridi; quest'ultimi sono associati anche ad altre malattie severe organo-specifiche, incluse la steatosi epatica non alcolica e la pancreatite acuta (1-4).

Le forme più comuni di FD includono l'ipercolesterolemia familiare in forma eterozigote (heFH) (1:200 – 1:300), l'ipobetalipoproteinemia familiare (1:500) e l'iperlipidemia familiare combinata (FCH) (1:100). Altri disordini lipidici primari sono più rari e includono la sindrome chilomicronemica familiare o difetti nei geni che codificano per la lecitina-colesterolo acil transferasi (LCAT), l'ATP binding cassette transporter A1, o l'apolipoproteina A-I (5), con prevalenza di 1:100000.

I disordini lipidici poligenici al contrario sono più frequenti e sono caratterizzati da un aumento dei livelli lipidici (sebbene siano livelli più bassi rispetto alle forme monogeniche), dovuto all'accumulo dei piccoli effetti sui lipidi di varianti multiple presenti nello stesso soggetto; un'ampia percentuale di pazienti con diagnosi clinica di FH, ad esempio, non presenta mutazioni patogeniche in nessuno dei geni noti per causare FH, e la maggior parte di loro presenta polimorfismi comuni a singolo nucleotide (SNP) nei geni coinvolti nel metabolismo dei lipidi (6-9). Allo stesso modo, l'accumulo di varianti comuni è la caratteristica genetica predominante nell'ipertrigliceridemia severa (10).

Indipendentemente dalla causa genetica, i disordini lipidici primari più comuni sono tutti associati ad un aumentato rischio di CHD (CHD – coronary heart disease) (11); in accordo, un recente studio di randomizzazione mendeliana ha mostrato che varianti che riducono i trigliceridi e che abbassano il colesterolo LDL sono associate a una simile diminuzione del rischio di CHD per unità di riduzione delle lipoproteine contenenti apoB, con una correlazione maggiore rispetto a quella osservata per i TG plasmatici o i livelli di LDL-c (12).

Le dislipidemie familiari sono spesso clinicamente silenti fino a quando non si verifica il primo evento maggiore (nella maggior parte dei casi, un evento cardiovascolare); quindi le diagnosi vengono

effettuate al momento del primo evento clinico. Le FD sono sotto-diagnosticate e, di conseguenza, sotto-trattate.

Nei pazienti con FH non trattati, ad esempio, l'infarto miocardico prima dei 40 anni si verifica con elevata frequenza (13), ma un'identificazione precoce e un trattamento farmacologico sono in grado di ridurre il burden di colesterolo e prevenire la mortalità coronarica in giovane età (14, 15).

La disponibilità di farmaci ipolipemizzanti, che possono essere utilizzati in combinazione per massimizzare gli effetti farmacologici, rappresenta uno strumento importante per un trattamento efficace dei diversi disturbi del metabolismo lipidico determinati geneticamente. Inoltre, una volta che stato identificato un soggetto con FD monogenica, lo screening a cascata nei famigliari è raccomandato per identificare la presenza di altre portatori della mutazione causativa nota. Si tratta di un approccio costo-efficace che può aumentare il tasso di diagnosi precoce e consentire un approccio terapeutico più efficace, con un beneficio per i pazienti e un miglior uso delle risorse cliniche e farmacologiche, riducendo l'onere per il sistema sanitario nazionale. I medici di medicina generale (MMG) sono in prima linea per l'identificazione dei pazienti dislipidemici, e rappresentano quindi una risorsa preziosa per aumentare le possibilità di identificare soggetti con forme familiari di dislipidemia (15). La possibilità per gli MMG di avere delle cliniche specialistiche di riferimento, insieme con la disponibilità di un algoritmo di facile utilizzo (che verrà fornito tramite una app) potrà aiutare ulteriormente lo screening e l'individuazione di soggetti con FD.

2. POPOLAZIONE IN STUDIO

La collaborazione con un gruppo italiano di MMG (più di 2300) organizzato attraverso il Consorzio Sanità (Co.S.) permetterà una ricerca più focalizzata per identificare i potenziali soggetti affetti da FD. Le analisi dei dati preliminari sul database Co.S. hanno identificato 5000 potenziali soggetti affetti da FH, 500 soggetti con ipertrigliceridemia severa, 2500 con bassi livelli di HDL, e 1500 con elevati livelli di HDL. Questi dati dimostrano chiaramente come questi risultati possono rappresentare il background per un richiamo e selezione dei pazienti, prevedendo l'arruolamento in studio di circa 1000 soggetti, e l'applicazione degli algoritmi per l'identificazione di forme genetiche di FD, traendo vantaggio da un database più recente di questo consorzio. Inoltre, sulla base della diagnosi clinica di dislipidemia familiare e del giudizio del clinico di riferimento, i soggetti identificati

come portatori di forma familiari saranno sottoposti ad un approfondimento genetico e cardiologico (attraverso l'esecuzione di esami specifici quali l'ecodopplegrafia cardiaca sotto sforzo e la valutazione del *coronary artery calcium* [CAC] score) per meglio valutare il loro rischio cardiovascolare.

3. OBIETTIVI

Obiettivo 1

Stabilire una rete tra MMG e centro specialistico per aumentare il tasso di rilevamento dei soggetti affetti da dislipidemie familiari e indirizzarli a IRCCS MultiMedica in qualità di centro specialistico per confermare la diagnosi, stabilire la terapia appropriata e un programma di follow-up in collaborazione con MMG di riferimento

- Task 1.1 Stabilire il Network

Si terrà localmente un incontro preliminare tra il centro e gli MMG per stabilire la rete e per la formazione

- Task 1.2 Identificazione dei pazienti nel database

I pazienti verranno identificati accedendo al database fornito dal consorzio di MMG (Co.S.)

- Task 1.3 Conferma della diagnosi

La diagnosi di FD sarà confermata sulla base dei dati clinici e biochimici disponibili

- Task 1.4 Approccio terapeutico

Il centro specialistico e gli MMG pianificheranno l'intervento terapeutico appropriato. I pazienti con sospetto di FH saranno valutati utilizzando i criteri del *Dutch Clinic Lipid Network score* (20), adattato alla popolazione italiana. (<http://lipigen.sisa.it>)

- Task 1.5 Validazione dell'algoritmo

I dati consentiranno la validazione degli algoritmi proposti in termini di specificità e sensibilità. A tal fine, gli MMG partecipanti verranno divisi in due gruppi:

un gruppo userà l'algoritmo per la diagnosi, l'altro farà la diagnosi solo sulla base della pratica clinica corrente. I dati ottenuti dai due gruppi verranno confrontati per valutare la detection rate dell'algoritmo.

Obiettivo 2 (da svolgere in collaborazione con Università degli Studi di Milano)

Aumentare la capacità di screening, identificare il difetto genetico sottostante e identificare e personalizzare l'approccio farmacologico per i soggetti affetti da forme familiari di dislipidemie sulla base del loro rischio cardiovascolare e dei goal raccomandati.

- Task 2.1 Screening genetico

Lo screening genetico dei pazienti e lo screening a cascata verranno effettuati utilizzando la tecnologia NGS; saranno valutate sia le mutazioni nei geni noti per causare FH/FD sia le varianti nei geni coinvolti nel metabolismo lipidico per la determinazione delle dislipidemie poligeniche

- Task 2.2 Invio del paziente al centro specialistico

I pazienti identificati saranno indirizzati al centro IRCCS MultiMedica. L'intervento terapeutico sarà implementato e la progressione della malattia sarà registrata in collaborazione con MMG.

- Task 2.3 Test funzionali

Verranno effettuati dei test funzionali *in vitro* utilizzando protocolli stabiliti. Se una mutazione identificata non è stata ancora descritta o la sua rilevanza clinica non è chiara, verrà analizzata *in silico* per valutare una potenziale implicazione clinica.

Obiettivo 3

Verificare l'appropriatezza dei trattamenti farmacologici e l'incidenza degli esiti clinici nel tempo. Diffondere i dati sulla diagnosi precoce, l'identificazione e il trattamento tra

MMG/medici/lipidologi/cardiologi, associazioni di pazienti, operatori sanitari locali e nazionali, per aumentare la consapevolezza della malattia e dell'importanza di un'identificazione precoce e dell'intervento terapeutico degli individui con FD. Gli MMG saranno anche formati per aumentare le loro conoscenze sulle FD.

Tutti i dati dei pazienti saranno resi anonimi e l'identità del paziente sarà nota solo ai medici che hanno in cura i pazienti.

- Task 3.1 Verifica dell'appropriatezza dei trattamenti farmacologici

Revisione del raggiungimento degli obiettivi terapeutici fissati per i pazienti sulla base delle attuali linee guida e dei criteri dello stato dell'arte attraverso l'interazione diretta con i database clinici del consorzio Co.S.: 1) raggiungimento del goal appropriato, 2) tipo di farmaco prescritto, e 3) deprescrizione nel caso di uso di farmaci non appropriati

- Task 3.2 Follow up del tasso di incidenza di outcome clinici nel tempo

Questa task sarà affrontata 1) attraverso la revisione dei database degli MMG ogni 3 mesi e fornendo loro una specifica sezione per riportare l'incidenza degli eventi e 2) ricevendo dalle autorità sanitarie locali aggiornamenti sullo status dei soggetti e utilizzando le risorse del sistema sanitario.

Questo approccio sarà ulteriormente verificato attraverso contatto telefonico specifico da parte del centro con i pazienti, o parenti se necessario, per confermare la diagnosi.

- Task 3.3 Sessioni di training per gli MMG

Gli MMG saranno coinvolti in brevi sessioni di formazione on line (10-15 min) con esempi sull'uso e l'applicazione degli algoritmi di screening per l'identificazione del paziente.

Durante la formazione, l'algoritmo verrà fornito ai medici di base come applicazione. Inoltre, verrà preparato materiale informativo specifico per i pazienti e informazioni educazionali per la popolazione da distribuire via web

- Task 3.4 Valutazione della performance degli MMG

Gli MMG saranno inoltre coinvolti in sessione periodiche (ogni 6 mesi) di test della performance durante le quali saranno valutate le loro abilità nell'uso degli algoritmi, nella valutazione e del trattamento dei pazienti con FD. I dati raccolti dall'algoritmo tramite l'app verranno consegnati automaticamente, in forma anonima, in un database centralizzato

- Task 3.5 Diffusione dei dati tra gli stakeholder

Materiale informativo sarà preparato in collaborazione con le associazioni di pazienti e distribuito sul sito web e nel centro ai pazienti che potranno compilare autonomamente le proprie informazioni cliniche riducendo così il tempo richiesto dai medici di base per accedere/utilizzare online l'algoritmo.